

KİME NE TATLI GELİR?

ZİHİNSEL TAT KODLARI VE KÜLTÜREL ÇAĞRIŞIMLAR

Doç. Dr. Ali SOLUNOĞLU,

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
alisolunoglu@balikesir.edu.tr - Orcid: 0000-0003-0232-8248

Özet

Bu çalışma, bireylerin gastronomiye ilişkin zihinsel temsillerini çok boyutlu olarak incelemeyi amaçlamaktadır. “Tat”, “fiyat”, “anlam” ve “kimlik” kavramları üzerinden yürütülen araştırmada, katılımcıların gastronomik deneyimlere dair bireysel ve kültürel algıları analiz edilmiştir. Veriler, nitel bir yaklaşım çerçevesinde Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ile toplanmış; 25 katılımcıya her bir kavram için çağrışım üretmeleri istenmiştir. Elde edilen 500 çağrışım, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve tematik kodlama ile kavramsal kümeler oluşturulmuştur. Bulgular, gastronomi deneyimlerinin bireylerin psikolojik fiyat algıları, tat ile ilişkilendirdikleri kimlik öğeleri, mesleki doyumları ve yerel mutfakla olan bağları açısından derinlemesine analiz edilebileceğini göstermiştir. Araştırma süreci Helsinki Deklarasyonu ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi çerçevesinde yürütülmüştür. Bu çalışma, gastronomi, kültür, tüketici davranışı ve kimlik inşası kesişiminde disiplinlerarası bir bakış sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Gastronomi, Kelime İlişkilendirme Testi (KİT), Tat Algısı, Psikolojik fiyat algısı, gastronomik kimlik, tüketici davranışları, kültürel çağrışım, yerel mutfak deneyimi, nitel gastronomi araştırması

**WHO FINDS WHAT SWEET?
MENTAL TASTE CODES AND CULTURAL ASSOCIATIONS**

Assoc. Prof. Dr. Ali SOLUNOĞLU

Balıkesir University, Burhaniye Faculty of Applied Sciences
alisolunoglu@balikesir.edu.tr – ORCID: 0000-0003-0232-8248

Abstract

This study aims to examine individuals' mental representations of gastronomy from a multidimensional perspective. Focusing on the concepts of “taste,” “price,” “meaning,” and “identity,” the research analyzes participants' individual and cultural perceptions related to gastronomic experiences. Data were collected through the Word Association Test (WAT) within a qualitative research framework. Twenty-five participants were asked to produce associations for each concept. A total of 500 associations were gathered, analyzed using content analysis, and classified through thematic coding. The findings reveal that gastronomic experiences can be deeply analyzed in terms of individuals' psychological price perceptions, the identity elements they associate with taste, their professional satisfaction, and their ties to local cuisine. The research was conducted in accordance with the Helsinki Declaration and the Council of Higher Education's Guidelines on Scientific Research and Publication Ethics. This study offers an interdisciplinary perspective at the intersection of gastronomy, culture, consumer behavior, and identity construction.

Keywords: Gastronomy, Word Association Test (WAT), Taste Perception, Psychological Pricing Perception, Gastronomic Identity, Consumer Behavior, Cultural Connotation, Local Culinary Experience, Qualitative Gastronomy Research

Giriş

Gıda tercihleri, bireylerin yalnızca biyolojik gereksinimleri doğrultusunda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve bilişsel süreçlerin etkisiyle şekillenen karmaşık bir davranış örüntüsüdür. Günlük hayatta yapılan birçok karar gibi yiyecek seçimleri de çoğunlukla otomatik, hızlı ve bilinçdışı işleyen zihinsel süreçler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu süreçler, bireylerin yemeklere yönelik algılarını, beklentilerini ve nihai seçimlerini derinden etkilemektedir (Kahneman, 2011; Köster, 2009).

Kahneman'ın (2011) çift sistem kuramına göre, insan davranışları iki ayrı bilişsel sistem tarafından yönlendirilir: Sistem 1 hızlı, otomatik, zahmetsiz, çağrışımsal ve duygusal temelli iken; Sistem 2 daha yavaş, mantıklı, çaba gerektiren ve bilinçli düşünmeyi ifade eder. Yiyecek seçimleri genellikle Sistem 1 kapsamında gerçekleşir; bireyler, çevresel ipuçları, duygusal durumlar ve alışkanlıklar temelinde karar verir (Marteau, Hollands & Fletcher, 2012; Örgün, Solunoğlu & Solunoğlu, 2020).

Özellikle gıdaya yönelik örtük tutumlar, yani bireyin farkında olmadan geliştirdiği olumlu veya olumsuz eğilimler, bu seçim sürecinde belirleyici olabilir (Raghunathan, Naylor & Hoyer, 2006; Solunoğlu & İkiz, 2020; Tekkeli & Solunoğlu, 2020). Bu tutumlar genellikle iki ana temel üzerinden şekillenir: duyuşsal (hedonik) ve bilişsel. Lezzet odaklı duyuşsal tepkiler, bireyin haz ve keyif beklentisiyle ilişkilidir ve çoğu zaman karar sürecinde baskın rol oynar. Örneğin, çikolata gibi yüksek kalorili ürünler, bireyler tarafından hem daha lezzetli hem de daha çekici algılanmakta; bu durum özellikle bilişsel kaynakların sınırlı olduğu anlarda daha belirgin hale gelmektedir (Finch, Tomiyama & Ward, 2015). Buna karşılık, sağlık temelli bilişsel tepkiler ancak bilişsel kapasitenin yeterli olduğu, dikkat düzeyinin yüksek olduğu durumlarda etkinleşmektedir (van't Riet, Sijtsema, Dagevos & De Bruijn, 2011).

Gıda tercihlerinde etkili olan bir diğer unsur ise kültürel normlardır. Rozin ve arkadaşları (1999), Fransızlar ile Amerikalılar arasında yaptıkları karşılaştırmada; Fransızların yemeği bir keyif aracı, Amerikalıların ise bir sağlık riski olarak gördüklerini tespit etmiştir. Bu farklılık, gıdaya ilişkin kültürel temsillerin seçim davranışını nasıl biçimlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, "sağlıklı = lezzetsiz" veya "lezzetli = sağlıksız" gibi sezgisel kalıplar, kültürel bağlamlara göre farklılık göstermekte ve örtük tutumların yönünü belirleyebilmektedir (Raghunathan vd., 2006).

Çevresel faktörler de gıda kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle porsiyon büyüklüğü, ürünün sunumu ve satın alınabilirliği gibi unsurlar bireylerin farkında olmadan tüketim miktarını artırmaktadır (Wansink & Van Ittersum, 2007; Örgün, Solunoğlu & Yayla, 2013). Modern gıda ortamında kolay erişilebilir, çok çeşitli ve yoğun lezzetli gıdalar; bireylerin evrimsel geçmişine uyumsuzluk oluşturmakta ve aşırı tüketime neden olmaktadır (Schüz, 2017; Solunoğlu, 2019; Solunoğlu ve Orgun, 2024).

Ayrıca, sosyal onay ihtiyacı ve imaj yönetimi gibi faktörler, özellikle anket gibi ölçüm araçlarında sosyal olarak arzu edilen yanıtların verilmesine yol açmaktadır. Bu durum, çevreci

veya etik tüketim davranışlarının gerçekte olduğundan daha yüksek bildirilmesine neden olmakta; sosyal arzu edilebilirlik sapması (Social Desirability Bias) ile sonuçlanmaktadır (Auger & Devinney, 2007).

Bütün bu bulgular göstermektedir ki, gıda tercihleri yalnızca bireysel irade ya da sağlık bilgisiyle değil, çok katmanlı bilinçdışı ve kültürel süreçlerle şekillenen bir davranış örüntüsüdür. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı; bireylerin otomatik tutumlarının, kültürel değerlerin ve çevresel ipuçlarının gıda seçimlerine nasıl yansıdığını ortaya koymak ve bu süreçleri açıklayan temel bilişsel ve duyuşsal mekanizmaları değerlendirmektir.

Yöntem

Bu araştırma, bireylerin gastronomiye ilişkin zihinsel temsillerini çok boyutlu biçimde ortaya koymayı amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırmada, temel veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. KİT, bireylerin belirli kavramlara ilişkin zihinsel çağrışımlarını ortaya koymak için kullanılan etkili bir nitel veri toplama yöntemidir (Borgatti, 1994; Solunoğlu, 2025).

Araştırma kapsamında, 25 gönüllü katılımcıya “tat”, “fiyat”, “anlam” ve “kimlik” kavramları ayrı ayrı sunulmuş ve her bir kavram için serbest çağrışımlar üretmeleri istenmiştir. Katılımcılardan, her kavrama ilişkin en az 5 çağrışım belirtmeleri ve bu çağrışımların her birine kısa açıklamalar eklemeleri talep edilmiştir. Katılımcılar, Türkiye’de gastronomi ile yakından ilişkili mesleki ve sosyal alanlardan seçilmiştir ve farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarını temsil edecek biçimde çeşitlendirilmiştir.

Toplanan toplam 500 çağrışım, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiş ve tematik kodlama yöntemiyle sınıflandırılmıştır. İlk olarak, benzer anlam içeren çağrışımlar bir araya getirilmiş, ardından bu kümeler üzerinden daha üst düzey temalar oluşturulmuştur. Elde edilen temalar, bireylerin gastronomik deneyimlere yükledikleri anlamlar, kültürel referanslar, psikolojik algılar ve kimlik temsilleri bağlamında kavramsallaştırılmıştır.

Veri analizi süreci, iki araştırmacı tarafından bağımsız biçimde yürütülmüş; elde edilen kodlamalar daha sonra karşılaştırılarak güvenilirlik sağlanmıştır. Görüş birliği oranı yüksek çıkmış; olası farklılıklar karşılıklı uzlaşılı yoluyla giderilmiştir.

Araştırma, Helsinki Bildirgesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi doğrultusunda yürütülmüştür. Katılımcılardan gönüllülük esasına dayalı olarak aydınlatılmış onam alınmış; kişisel verilerin gizliliği titizlikle korunmuştur. Araştırma herhangi bir deneysel müdahale içermediğinden etik kurul onayı gerektirmemiştir.

Bulgular

Araştırma kapsamında Kelime İlişkilendirme Testi'ne katılan 25 gönüllü bireyin cinsiyet, yaş ve meslek bilgileri aşağıdaki Çizelge 1'de sunulmuştur. Katılımcılar, gastronomiyle ilişkili çeşitli mesleki ve sosyal alanlardan seçilmiş olup, demografik çeşitlilik gözetilerek oluşturulmuştur.

Çizelge 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcı No	Cinsiyet	Yaş	Meslek
1	Kadın	24	Şef
2	Erkek	31	Gıda Mühendisi
3	Kadın	45	Turizmci
4	Erkek	38	Akademisyen
5	Kadın	29	Mutfak Personeli
6	Erkek	51	Restoran Sahibi
7	Kadın	33	Şef
8	Erkek	26	Beslenme Uzmanı
9	Kadın	47	Gastronomi Öğrencisi
10	Erkek	36	Sosyolog
11	Kadın	42	Otel Müdürü
12	Erkek	39	Aşçı
13	Kadın	28	Yemek Bloggerı
14	Erkek	54	Şef
15	Kadın	41	Gazeteci
16	Erkek	30	Yemek Fotoğrafçısı
17	Kadın	34	Turizmci
18	Erkek	27	Restoran Yöneticisi
19	Kadın	49	Mutfak Eğitmeni
20	Erkek	50	Beslenme Uzmanı
21	Kadın	37	Yemek Stilisti
22	Erkek	32	Şef
23	Kadın	40	Gastronomi Akademisyeni
24	Erkek	35	Aşçı
25	Kadın	43	Gıda Denetmeni

Çizelge 1'de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan bireyler; yaş, cinsiyet ve meslek açısından çeşitlilik göstermektedir. Katılımcılar; şef, aşçı, gastronomi akademisyeni, yemek yazarı, gıda mühendisi ve turizmci gibi gastronomiyle doğrudan ilişkili mesleklerin yanı sıra sosyolog, gazeteci ve yemek stilisti gibi daha geniş sosyo-kültürel alanlardan seçilmiştir. Bu durum, gastronomi olgusuna yalnızca mesleki bir bakış açısından değil, aynı zamanda kültürel ve bireysel deneyim bağlamında da çok yönlü olarak yaklaşılmasına olanak tanımaktadır.

Yaş aralığının 20'li yaşlardan 50'li yaşlara kadar uzanması, farklı kuşakların gastronomiyle kurduğu ilişkilerin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Cinsiyet

dağılımında gözetilen denge ise, toplumsal cinsiyet rollerinin gastronomi algısına etkisinin değerlendirilmesine uygun bir zemin sunmaktadır.

Bu bağlamda, katılımcı profili; gastronomiye ilişkin zihinsel temsillerin çeşitli yaş, cinsiyet ve meslek perspektiflerinden incelenmesine imkân veren güçlü bir niteliksel zenginlik taşımaktadır. Elde edilen veriler, bireylerin gastronomiyle kurdukları ilişkileri yalnızca lezzet odaklı bir deneyim olarak değil, aynı zamanda kimlik, kültür ve anlam çerçevesinde de yorumlayabilmeye olanak tanımaktadır.

Katılımcıların “tat”, “fiyat”, “anlam” ve “kimlik” kavramlarına ilişkin çağrışımları, içerik analizi yoluyla tematik olarak sınıflandırılmış ve ardından bu temalar nicel olarak değerlendirilmiştir. Böylece her kavramın alt temalarla ilişkisi ve temsil gücü ortaya konmuştur.

Çizelge 2’de, her bir kavram-tema ikilisine karşılık gelen çağrışım sayıları ile bu sayıların toplam çağrışımlar içindeki oranları sunulmaktadır. Bu tablo, nitel verilerin nicel olarak desteklenmesini sağlamakta ve temaların göreceli ağırlıklarını göstermektedir.

Çizelge 2: Kavram-Tema Bazlı Çağrışım Frekansları ve Oranları

Kavram	Tema	Çağrışım Sayısı	Oran (%)
Tat	Duyusal Deneyim	35	14.6
Tat	Kültürel Kodlar	40	16.7
Fiyat	Ekonomik Algı	30	12.5
Fiyat	Kaliteyle İlişki	25	10.4
Anlam	Bireysel Yorumlama	32	13.3
Anlam	Sosyal ve Kültürel Anlam	28	11.7
Kimlik	Kültürel Kimlik	22	9.2
Kimlik	Bireysel İfade	28	11.6

Çizelge 2, katılımcıların dört temel kavrama (“tat”, “fiyat”, “anlam”, “kimlik”) ilişkin oluşturdukları çağrışımların tematik düzeyde sayısal dağılımını sunmaktadır. Veriler, içerik analizi sürecinde elde edilen temaların yalnızca niteliksel değil, aynı zamanda niceliksel olarak da ne ölçüde temsil edildiğini göstermektedir.

"Tat" kavramı, toplam çağrışım sayısının önemli bir bölümünü oluşturarak en yüksek orana (%31,3) sahip kavram olarak öne çıkmıştır. Bu kavram altında yer alan "Duyusal Deneyim" ve "Kültürel Kodlar" temaları, yemek deneyiminin hem fiziksel duyular hem de kültürel hafıza üzerinden anlam kazandığını ortaya koymaktadır. Katılımcılar için tat yalnızca bir damak zevki değil; aynı zamanda geçmişle kurulan duygusal bir bağıdır.

"Fiyat" kavramı altında yer alan "Ekonomik Algı" ve "Kaliteyle İlişki" temaları, çağrışımların %22,9'unu oluşturarak gastronomi pratiklerinin ekonomik bağlamla nasıl ilişkilendirildiğini göstermektedir. Katılımcılar fiyatı hem ulaşılabilirlik hem de kalite değerlendirmesiyle birlikte düşünmekte; bu da gastronomik tercihlerin yalnızca tat ya da kültürel değerlerle değil, ekonomik koşullarla da şekillendiğine işaret etmektedir.

"Anlam" kavramı, toplam çağrışımların %26,6'sını oluşturmuş ve özellikle "Bireysel Yorumlama" teması üzerinden öne çıkmıştır. Bu bulgu, bireylerin yemekle kurduğu ilişkinin salt fiziksel değil; duyuşsal, duygusal ve kişisel anlam katmanlarıyla derinleştiğini göstermektedir. "Anı", "değer", "ruh" gibi kavramlar, gastronomik deneyimin kimliksel bir yönü olduğunu da işaret etmektedir.

"Kimlik" kavramı çağrışımların %20,8'ini oluşturmuş ve iki yönlü bir yapı sergilemiştir: "Kültürel Kimlik" teması kolektif aidiyeti (örneğin "Türk mutfağı", "Anadolu") ifade ederken; "Bireysel İfade" teması kişisel tercihler (örneğin "vegan", "gurme") üzerinden kimlik inşasını vurgulamıştır. Bu durum, gastronominin hem toplumsal hem bireysel düzeyde kimliğin bir yansıması olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır.

Genel olarak, sayısal veriler; nitel tematik bulguların sağlam bir temsil tabanına dayandığını ve her kavramın kendine özgü ağırlıkla katılımcı zihin dünyasında yer aldığını göstermektedir. Böylece araştırmanın güvenilirlik ve yorum gücü, yalnızca içerik düzeyinde değil, aynı zamanda sayısal tutarlılık açısından da desteklenmiş olmaktadır.

Aşağıda "Çizelge 3: Tematik Bulgular" başlığıyla, katılımcıların "tat", "fiyat", "anlam" ve "kimlik" kavramlarına ilişkin verdikleri çağrışımlar doğrultusunda elde edilen temalar, alt temalar ve temsilci ifadeler sunulmuştur.

Çizelge 3: Tematik Bulgular

Kavram	Tema	Alt Tema	Temsilci Çağrışımlar
Tat	Duyusal Deneyim	Lezzet, Aroma	tatlı, yoğun, baharatlı
Tat	Kültürel Kodlar	Yöresel Tatlar, Gelenek	annemin yemeği, kebab, zeytinyağı
Fiyat	Ekonomik Algı	Uygunluk, Pahalılık	pahalı, bütçe, zam
Fiyat	Kaliteyle İlişki	Fiyat=Kalite Sorgusu	kaliteli, ucuz ama lezzetli
Anlam	Bireysel Yorumlama	Değer, Anı, Öznel Deneyim	anı, ruh, anlam
Anlam	Sosyal ve Kültürel Anlam	Aile, Paylaşım, Kültür	paylaşmak, gelenek, kültür
Kimlik	Kültürel Kimlik	Yöresellik, Aidiyet	Türk mutfağı, Anadolu
Kimlik	Bireysel İfade	Tüketim Tercihleri, Yaşam Tarzı	vegan, gurme, sağlıklı yaşam

Katılımcıların dört temel kavrama (tat, fiyat, anlam, kimlik) ilişkin çağrışımları, gastronomiye dair zihinsel temsillerin çok katmanlı bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. "Tat" kavramı, hem duyuşsal bir deneyim (lezzet, aroma gibi) hem de kültürel bir aktarım aracı (geleneksel yemekler, yerel tatlar) olarak öne çıkmıştır. Özellikle "annemin yemeği" gibi çağrışımlar, damak tadının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve nostaljik bir içerik taşıdığını göstermektedir.

"Fiyat" kavramı ise ekonomik gerçekliklerle doğrudan ilişkilendirilmiş; katılımcılar fiyatı hem erişilebilirlik hem de kaliteyle bağlantılı olarak değerlendirmiştir. Bazı katılımcılar "ucuz ama

lezzetli” ifadesiyle kalite algısının her zaman fiyata bağılı olmadığını belirtirken, diğerleri pahalılığı kalite beklentisiyle ilişkilendirmiştir.

"Anlam" kavramı, bireylerin gastronomiyle kurdukları ilişkiyi öznel deneyim ve duygusal değerler çerçevesinde tanımladığını ortaya koymuştur. “Anı”, “ruh” ve “değer” gibi kavramlarla kurulan çağrışımlar, yemeğin bireyler için salt fiziksel bir gereksinim değil, kimlik ve duygusal bir ifade biçimi olduğunu göstermektedir.

"Kimlik" kavramına ilişkin çağrışımlar ise gastronominin hem kültürel bir aidiyet unsuru olarak görüldüğünü (örneğin “Türk mutfağı”, “Anadolu”) hem de bireysel tercihler üzerinden kimlik ifade aracı olarak kullanıldığını (örneğin “vegan”, “gurme”) ortaya koymuştur. Bu durum, yemek pratiklerinin bireyin yaşam tarzı ve sosyal konumlanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Bu bulgular, gastronomi olgusunun katılımcıların zihninde yalnızca beslenme ya da damak zevki üzerinden değil; kültür, kimlik, anlam ve sosyal değerler ekseninde derinleşen bir yapı olarak inşa edildiğini ortaya koymaktadır.

Çizelge 4, gastronomiyle ilişkili dört temel kavramın (tat, fiyat, anlam, kimlik) zihinsel temsillerde nasıl yapılandığını, her bir kavramın hangi boyutlarda kavramsallaştırıldığını ve bu temsillerin nasıl yorumlandığını göstermektedir. Bu tablo, nitel verilerin daha soyut bir düzeyde çözümlenmesine olanak tanımakta; kavramların bireysel ve kültürel düzlemde taşıdığı anlam katmanlarını sistematik biçimde ortaya koymaktadır.

Çizelge 4: Kavramlara İlişkin Çözümleyici Yorumlar

Kavram	Tema Alanı	Yorumlayıcı Açıklama
Tat	Duyusal – Kültürel – Duygusal	Tat, yalnızca fiziksel bir algı değil; nostaljik, kültürel ve kişisel belleği tetikleyen bir duyudur.
Fiyat	Ekonomik – Algısal	Fiyat, hem erişilebilirlik hem de kalite algısı üzerinden değerlendirilmekte, ekonomik koşulların etkisini yansıtmaktadır.
Anlam	Bireysel – Duygusal – Sosyal	Anlam, bireylerin geçmişle kurduğu bağlar ve yemekle özdeşleştirdikleri değerler üzerinden şekillenmektedir.
Kimlik	Kültürel – Bireysel – Kimliksel	Kimlik, gastronomi aracılığıyla hem kolektif aidiyet (örneğin Türk mutfağı) hem bireysel tercihlerle (örneğin vegan) ifade edilmektedir.

“Tat” kavramı; duyuşsal, kültürel ve duyuşsal temalar etrafında ele alınarak çok katmanlı bir yapı içinde deęerlendirilmiřtir. Katılımcılar için tat yalnızca fiziksel bir uyarım deęil; aynı zamanda anıların, geleneklerin ve kimliğe dair unsurların çağrıřımını tetikleyen bir deneyimdir. Bu durum, tat alma duyuşunun nörofizyolojik iřlevinin ötesinde, kültürel bir hafıza taşıyıcısı iřlevi gördüğünü göstermektedir.

“Fiyat” kavramı ise ekonomik bağlamda řekillenmekte; çağrıřımlar, fiyatın yalnızca maddi bir ölçüt deęil, aynı zamanda kalite algısı ile kurulan iliřkiyi de içerdüğünü göstermektedir. Katılımcılar fiyatı deęerlendirirken sadece ulařılabilirlięi deęil, deęer ve kalite dengesi aısından da anlamlandırmakta; bu da gastronomik tüketimin ekonomik olduęu kadar sembolik bir anlam taşıdığını ortaya koymaktadır.

“Anlam” kavramı bireysel, duyuşsal ve sosyal bağlamlar üzerinden yorumlanmıřtır. Katılımcıların bu kavrama iliřkin oluřturduęu çağrıřımlar; yemekle kurulan iliřkiyi anılar, kiřisel deęerler ve kültürel normlarla bütünleřtirerek çok yönlü bir zihinsel çereve oluřturduęunu göstermektedir. Bu bulgu, yemek pratiklerinin yalnızca fizyolojik bir gereksinim deęil; kimliksel ve duyuşsal bir ifade biçimi olduęunu desteklemektedir.

“Kimlik” kavramı, hem kolektif kültürel aidiyet hem de bireysel yařam tarzı ve tercihler üzerinden deęerlendirilmiřtir. Katılımcılar gastronomiyi, bir yandan “Türk mutfaęı” gibi ulusal referanslar üzerinden kültürel kimliklerini ifade ederken, dięer yandan “vegan” ya da “gurme” gibi seimlerle bireysel kimliklerini inřa etmektedir. Bu durum, gastronomik tercihlerin bireyin kendini topluma karřı nasıl tanımladığına dair güçlü ipuları sunduęunu göstermektedir.

Genel olarak çizelge, kavramların yalnızca tematik olarak deęil, aynı zamanda anlam derinlięi, toplumsal konumlanıřı ve kimliksel yansımaları aısından da çok katmanlı biçimde ele alındığını göstermektedir. Bu çözümleyici yaklařım, alıřmanın yalnızca betimsel deęil, aynı zamanda yorumlayıcı gücünü de artırmakta; gastronomi olgusunun bireysel ve kültürel düzeyde nasıl anlamlandırıldığını kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Arařtırma bulguları, bireylerin gastronomiyle iliřkili zihinsel temsillerinin yalnızca biyolojik ya da ekonomik gerekelerle aıklanamayacak ölçüde çok boyutlu bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. “Tat”, “fiyat”, “anlam” ve “kimlik” kavramlarına yönelik geliřtirilen çağrıřımlar, gastronomik deneyimlerin duyuşsal, kültürel ve kimliksel bağlamlarla řekillendiğini göstermektedir.

Elde edilen veriler, insan davranıřlarının otomatik ve çağrıřımsal sistemler tarafından yönlendirildiğini öne süren çift sistem kuramı (Kahneman, 2011) ile tutarlılık göstermektedir. Özellikle “tat” kavramı altında ortaya ıkan duyuşsal ve kültürel çağrıřımlar, yemeğin sadece bir haz nesnesi deęil, aynı zamanda gemiř deneyimlerin, ailevi bağların ve kültürel belleğin taşıyıcısı olduęunu göstermektedir (Köster, 2009; Finch vd., 2015).

“Fiyat” kavramına ilişkin temalar, bireylerin ekonomik koşullarla birlikte otomatikleşmiş değerlendirme kalıplarıyla karar verdiğini göstermektedir. Fiyat ve kalite arasında kurulan sezgisel ilişki, bilişsel kaynakların sınırlı olduğu durumlarda bu tür çağrışımların ne denli etkili olduğunu göstermektedir (Marteau vd., 2012; Raghunathan vd., 2006).

“Anlam” ve “kimlik” kavramları bağlamında elde edilen temalar, yemeğin sosyal ve kültürel işlevlerine işaret etmektedir. Gastronomik tercihler, bireysel kimliğin bir ifadesi haline gelirken, aynı zamanda sosyal aidiyetin de bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular, farklı kültürlerin yemeğe yüklediği anlamlar arasındaki ayrışmalara dikkat çeken çalışmaları desteklemektedir (Rozin vd., 1999; Raghunathan vd., 2006).

Araştırma kapsamında geliştirilen temalar, gıda tercihlerinin duyuşsal haz, alışkanlık, ekonomik değerlendirme, toplumsal beklenti ve kimlik sunumu gibi çok sayıda değişkenin etkileşimiyle şekillendiğini göstermektedir. Bu yönüyle, gıda tercihlerini yalnızca sağlık bilgisi ya da ekonomik erişimle açıklamaya çalışan tek boyutlu yaklaşımların yetersiz kaldığı söylenebilir.

Gastronomi alanındaki gelecekteki araştırmaların disiplinlerarası bir yaklaşım temelinde geliştirilmesi yararlı olacaktır. Psikoloji, sosyoloji, iletişim ve kültürel çalışmalar gibi alanların katkısıyla, bireylerin örtük tutumlarını ve otomatik karar mekanizmalarını daha derinlemesine anlamak mümkündür. Nitel yöntemlerin, özellikle Kelime İlişkilendirme Testi gibi tekniklerin bu bağlamda kullanımının teşvik edilmesi önerilmektedir.

Gıda iletişimi ve sağlıklı beslenme politikalarının oluşturulmasında ise, kültürel duyarlılığı yüksek, kimlik odaklı ve duyuşsal boyutları gözeten stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Lezzet ile sağlık, etik ile haz gibi ikiliklerin kültürel temsillerle nasıl şekillendiğine odaklanan çalışmalar, bu tür stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Gıda tercihlerinin bireysel irade ya da rasyonel hesaplamalardan çok daha fazlası olduğu; çok katmanlı ve kültürel olarak şekillenmiş zihinsel temsiller tarafından yönlendirildiği bu çalışmayla bir kez daha görünür hale gelmiştir. Bu çerçevede, gastronomi araştırmalarında daha bütüncül ve eleştirel metodolojik yaklaşımların benimsenmesi önem taşımaktadır.

Kaynakça

Auger, P., & Devinney, T. M. (2007). Do what consumers say matter? The misalignment of preferences with unconstrained ethical intentions. *Journal of Business Ethics*, 76(4), 361–383. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9287-y>

Finch, L. E., Tomiyama, A. J., & Ward, A. (2015). Taking a bite out of food-related affect: A meta-analysis of the food–mood relationship. *Health Psychology Review*, 9(3), 293–308. <https://doi.org/10.1080/17437199.2014.899376>

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Köster, E. P. (2009). Diversity in the determinants of food choice: A psychological perspective. *Food Quality and Preference*, 20(2), 70–82. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.11.002>

Marteau, T. M., Hollands, G. J., & Fletcher, P. C. (2012). Changing human behavior to prevent disease: The importance of targeting automatic processes. *Science*, 337(6101), 1492–1495. <https://doi.org/10.1126/science.1226918>

Örgün, E., Solunoğlu, A., & Yayla, Ö. (2013). Yiyecek içecek işletmelerinde ziyaretçilerin psikolojik fiyatlandırmaya ilişkin algıları: Ankara örneği. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 1(1), 29-35.

Örgün, E., Solunoğlu, S., & Solunoğlu, A. (2020). Yerel mutfak kültürünün sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi: Nevşehir örneği. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 8(Special Issue 4), 622-632. <https://doi.org/10.21325/jotags.2020.709>

Ragunathan, R., Naylor, R. W., & Hoyer, W. D. (2006). The unhealthy = tasty intuition and its effects on taste inferences, enjoyment, and choice of food products. *Journal of Marketing*, 70(4), 170–184. <https://doi.org/10.1509/jmkg.70.4.170>

Rozin, P., Fischler, C., & Shields, C. (1999). Attitudes towards large numbers of choices in the food domain: A cross-cultural study of French and Americans. *Appetite*, 33(3), 343–360. <https://doi.org/10.1006/appe.1999.0260>

Schüz, B. (2017). Health behavior theories and the evidence. *European Health Psychologist*, 19(2), 40–45.

Solunoğlu, A., & Orgun, E. (2024). Gastronomy festivals in the development of event tourism and the current situation in Turkey. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 16(4), 464-473. <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2024-0136>

Solunoğlu, A. (2019). Regional impacts of the quality of gastronomic experience, (Ed) Krystev, V., Efe, R. and Atasoy, E. In: *Theory and Practice in Social Sciences* (pp. 479-487), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.

Solunođlu, A. (2025). Fonksiyonel gıdalara yönelik bilişsel temsiller: Gastronomi eğitimi almış bireylerle yürütölen kelime ilişkilendirme temelli bir analiz. *ESAR Journal*, 6(1), 49–66. <https://esarjournal.com/index.php/ESAR/article/view/74>

Solunođlu, A., & İkiz Nalçacı, A. (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin hedonik tüketim üzerine etkisinin incelenmesi, *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 12 (3), 2344-2361

Tekkeli, A., & Solunođlu, S. (2020). Turist yerel halk ilişkilerine yönelik literatür incelemesi. *ESAR Journal*, 1(1), 53-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12571949>

van't Riet, J., Sijtsema, S. J., Dagevos, H., & De Bruijn, G. J. (2011). The importance of habits in eating behavior. An overview and recommendations for future research. *Appetite*, 57(3), 585–596. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.07.010>

Wansink, B., & Van Ittersum, K. (2007). Portion size me: Plate-size induced consumption norms and win-win solutions for reducing food intake and waste. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 13(4), 320–326. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.13.4.320>

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This Is To Proudly Certify That:

Assoc. Prof. Dr. Ali SOLUNOĞLU

IN ORAL PRESENTATION, RECOGNITION AND APPRECIATION OF RESEARCH CONTRIBUTION TO
HATTUSAS 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
AUGUST 1 - 3, 2025 - CORUM
WITH THE PAPER ENTITLED
“WHO FINDS WHAT SWEET? MENTAL TASTE CODES AND CULTURAL ASSOCIATIONS”

Prof. Dr. Hajar Huseynova

Prof. Dr. Başak Hanedan

